

*X Simposio
Internacional de
Ingeniería Industrial
Actualidad y Nuevas Tendencias*

Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional de Misiones
Oberá, Misiones-Argentina
27, 28 y 29 de Septiembre de 2017

La Relevancia de los Activos Intangibles en la Agroindustria Azucarera

Diana Niurka Concepción Toledo¹, Erenio González Suarez², Juan Esteban Miño Valdés³,
María Gabriela Miño Martos⁴

¹Dpto. de Filosofía, Facultad Ciencias Sociales, Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Santa Clara, Cuba. (dianac@uclv.edu.cu)

²Dpto. de Ing. Quím., Facultad de Química y Farmacia, Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Santa Clara, Cuba. (erenio@uclv.edu.cu)

³Dpto. de Física, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Misiones. Contacto:
Rosas 325. CP 3360 Oberá Misiones Argentina. (minio@fio.unam.edu.ar)
(minio@fio.unam.edu.ar)

⁴Área Humanística, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Vigo, Ourense, España. (gabim84@gmail.com)

The Relevance of the Intangible Assets in the Sugar Agroindustry

Resumen

El activo intangible es considerado el de mayor valor dentro de cualquier institución por lo que cada vez más resulta indispensable su gestión para la toma de decisiones estratégicas. Bajo este precepto se desarrolló esta iniciativa en la empresa azucarera “14 de julio” del municipio cienfueguero de Abreu, en la que se tuvo como objetivo desarrollar una estrategia para incentivar la producción de conocimientos en función de buscar soluciones a las principales demandas tecnológicas de esta industria. Para este fin se empleó la actividad de posgrado que contó como elemento distintivo la conducción por parte de la universidad de un proceso innovador interdisciplinar cuyos resultados estuvieron encaminados a potenciar el desarrollo local. Como resultados obtenidos se presenta a la empresa azucarera y al gobierno de la localidad un compendio de alternativas debidamente fundamentadas que pueden ser aplicadas en el contexto empresarial. Se concluyó que constituye una necesidad potenciar la producción de conocimiento científico y tecnológico, su difusión y aplicación como una alternativa para que el trabajo extensionista de la universidad logre un impacto en el desarrollo económico y social del país, aspecto que constituye un reto para el vínculo universidad-sociedad.

Palabras Clave: Activos Intangibles, Agroindustria, Azúcar, Desarrollo Local..

Abstract

The intangible asset is considered that of more value inside any institution for that that more and more it is indispensable its administration for the taking of strategic decisions. Under this precept, this initiative was developed in the sugar Company “July 14” of the municipality Abreu in the county of Cienfuegos, in which one had as objective to develop a strategy to motivate the production of knowledge in function of looking for solutions to the main technological demands of this industry. For this end the graduate degree activity was used that counted as distinctive element the conduction on the part of the university of an interdisciplinary innovative process whose results were guided to favor the local development. As obtained results it is presented to the sugar company and the government of the town a summary of alternative properly based that they can be applied in the managerial context. Finally, you concludes that it constitutes a necessity to impel the production of scientific and technological knowledge, their diffusion and application like an alternative so that the work of extension of the university achieves an impact in the economic and social development of the country, aspect that constitutes a challenge for the bond university-society.

Key Words: Intangible Assets, Agroindustry, Sugar, Local Development.

1. Introducción

Con frecuencia se suele decir que el conocimiento, las capacidades y las habilidades que poseen los sujetos dentro de una institución (científica, educativa o empresarial) no es suficientemente aprovechado para su aplicación; aspecto que se revierte en los resultados de la entidad a corto y largo plazo. Peores son las consecuencias que se derivan por la pérdida, traslado, jubilación o abandono del hombre que posee el conocimiento dentro de la organización y que no fue debidamente conservado y protegido con el fin de ser aprehendido y utilizado por el resto del personal que continua en su labor.

Es que el conocimiento, en el contexto actual en que se desarrollan los procesos académicos o productivos, ha venido a convertirse en el recurso más valioso dentro de la sociedad (Davenport, 1996; Senge, 1992; Peña Vendrell, 2001; Ponjuan, 2006). Por tanto, la economía, los recursos naturales, la fuerza de trabajo y el capital comienzan a ceder su estrellato al conocimiento porque su adquisición, aplicación y producción constituye un elemento decisivo para alcanzar el desarrollo.

Sin embargo, aunque el uso del conocimiento constituye una ventaja, su éxito requiere de una acción consciente dirigida hacia la gestión. Por ello resulta de gran interés para el sector empresarial, gestionar el conocimiento para ponerlo en función de sus procesos y que este permanezca en ella para su difusión y empleo por parte de quienes en ella laboran y de aquellos que le sucedan; lo que de alguna manera asegura el éxito en sus producciones.

Al referirse a la importancia que tiene la creación y aplicación de los conocimientos en las organizaciones empresariales, Nonaka (1994) expresó que en una economía donde lo único cierto es la incertidumbre, la única fuente que, en última instancia, define la ventaja competitiva es el conocimiento. Las compañías exitosas son aquellas que consistentemente, crean nuevos conocimientos, lo diseminan con amplitud en toda la organización y sin perder tiempo lo convierten en nuevos productos y tecnologías.

El uso del conocimiento en las empresas define su capacidad competitiva y a su vez, enfatiza en la necesidad de que su creación, aplicación y producción se debe hacer en el menor tiempo posible. Este análisis se infiere por la tendencia actual de que el conocimiento aplicado en nuevos productos o tecnologías alcanza a su vez una rápida obsolescencia.

Adicionalmente, se requiere saber cuáles son los avances y transformaciones que están teniendo lugar en el contexto nacional e internacional con respecto a los procesos asociados a su campo de acción, así como la determinación de las oportunidades y amenazas que pueden ser consideradas para su funcionamiento. Por tanto, la Gestión del Conocimiento (GC) constituye una de las responsabilidades de mayor relevancia en la empresa al constituir un factor decisivo para emprender el desarrollo científico-tecnológico que demanda el país en el contexto de desarrollo actual.

Si partimos de la premisa de que gestionar el conocimiento es lograr que los sujetos de una organización se apropien de él y lo apliquen de manera transformadora y en función del desarrollo, estamos ante el proceso de apropiación social del conocimiento el que es reconocido por Núñez (2014) como el proceso mediante el cual las personas participan de actividades de producción, adaptación, aplicación de los conocimientos y acceden a sus beneficios. Significa que las personas que intervienen en este proceder interiorizan el conocimiento y lo convierten en referente para el juicio y la actividad.

Por otra parte, Del Moral *et al.* (2007) hacen referencia a la utilidad de los conocimientos para la toma de decisiones en una organización y lo asocian a la claridad en que se exponen, su

significado y la relevancia que poseen para la solución de un problema determinado, en tanto Barnes (2011) defiende que el conocimiento no es producido por individuos que perciben pasivamente la realidad, sino por grupos sociales interactuantes comprometidos en actividades particulares y a su vez es evaluado comunalmente y no por juicios individuales aislados.

Nonaka y Takeuchi (1999) describen a través de la Teoría de Generación del Conocimiento Organizacional, cómo ocurren los procesos de conversión del conocimiento y señalan que su combinación es la esencia de su creación. Declaran la importancia de concebir ambos tipos de conocimiento (tácito y explícito) y que de su aprovechamiento se deriva la capacidad orgánica para generar nuevos conocimientos, diseminarlos entre los miembros de una organización y materializarlos en productos y servicios.

El conocimiento se asocia a la actividad interactiva de los individuos hacia la búsqueda de solución ante una problemática dada, que es influenciado por el contexto social y cultural en el cual surge y su validación debe ser relacionada con los marcos institucionales donde se produce, puesto al criterio de otros sujetos para que sea sometido al análisis colectivo, interacciones, conflictos y juicios alrededor del tema que se investiga. (Concepción, 2015)

Entonces, potenciar la producción de conocimiento científico y tecnológico, su difusión y aplicación como alternativa para alcanzar un verdadero impacto en el desarrollo económico y social, emerge como aspecto esencial. Sin embargo, en muchos países en vía de desarrollo la valoración del capital intelectual no ha sido tema prioritario dentro de sus organizaciones, por lo cual se ha visto obstruida o frenada. (Molina, 2010).

Atendiendo a la importancia del conocimiento y su gestión, en las organizaciones se promueve el tratamiento a los activos intangibles a través de un proceso sistemático e integrador para la adquisición, creación, almacenaje y comunicación del conocimiento con el objetivo de hacerlos más efectivos y productivos para alcanzar las metas trazadas.

El capital intelectual está formado por el capital humano (valor base, valor de relaciones y valor potencial) que representa el conocimiento, habilidad y capacidad de los sujetos para proporcionar soluciones a las demandas existentes en su área de competencia; y el capital estructural (sistemas de información, bases de datos, software de tecnologías de la información, etc.) integrado por el capital organizativo y los usuarios del sistema educativo, sean empleados o comunidad en general. Se adiciona el capital relacional, que recoge las formas de relacionarse la organización y los agentes de su entorno.

Medellín (2003) lo conceptualiza como activos de competencia individual (educación, experiencia, know how, conocimientos, habilidades, valores, actitudes, motivación); activos de estructura interna (procesos administrativos formales e informales, métodos y procedimientos de trabajo, software creado internamente, bases de datos, la investigación y desarrollo (I+D), procesos de dirección y administración, cultura empresarial, que constituyen propiedad de la empresa, que pueden protegerse legalmente y otros no) y a los activos de estructura externa (cartera de clientes, cadenas de valor con los proveedores, relaciones con bancos y accionistas, acuerdos de cooperación y alianza estratégica, tecnología de producción de punta, etc.)

La consolidación de estos activos en una organización, posibilita generar capacidades de resolución de problemas de forma eficiente, con el objetivo final de obtener ventajas competitivas sostenibles en el tiempo a partir de las aportaciones que brinda el conocimiento.

Por ello el objetivo general de este trabajo fue desarrollar una estrategia para incentivar la producción de conocimientos en función de buscar soluciones a las principales demandas tecnológicas de esta industria.

2. Materiales y Métodos

A partir de los preceptos abordados y recurriendo a la innovación y la puesta en práctica de sistemas de GC, se desarrolló durante el período 2015-2017 un procedimiento para incentivar la producción de conocimientos en función de buscar soluciones a las principales demandas tecnológicas en el contexto de la unidad empresarial de base (UEB) “14 de julio” en el municipio cienfueguero de Abreu, perteneciente a la Empresa Azucarera Cienfuegos.

Se procedió a la aplicación de entrevistas a los especialistas y directivos quienes expresaron en los resultados del instrumento aplicado, la necesidad de fortalecer alianzas entre la industria y otros centros de investigación para que los sujetos emprendan un trabajo conjunto e interdisciplinario hacia la búsqueda de soluciones a las demandas planteadas y así viabilizar la introducción de los resultados científicos en la industria.

La selección de la muestra tuvo carácter intencional y quedó conformada por 7 especialistas y directivos de esta industria, quienes manifestaron su voluntad de participar en este estudio.

Este trabajo contó con dos constataciones utilizando un mismo cuestionario dirigida a los mismos especialistas y directivos de la azucarera, en dos momentos diferentes:

- a) Una encuesta al iniciar el estudio, dirigida al diagnóstico de los conocimientos y su gestión para enfrentar las necesidades de la azucarera.

Los resultados del diagnóstico fueron presentados ante la dirección de la Empresa y de este análisis se generó la necesidad de considerar una estrategia para el desarrollo de acciones que contribuyeran a fortalecer la capacidad de gestionar el conocimiento en virtud de las necesidades específicas en su radio de acción.

Con este fin se diseñaron las acciones, a través de la figura del Postgrado, la Maestría de Gerencia de la Ciencia y la Innovación, la que se ejecutó mediante el vínculo de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV) en el propio contexto de la Empresa Azucarera.

Se procedió a la implementación de la estrategia atendiendo a las consideraciones arribadas en la etapa de diagnóstico, donde se tomaron las demandas científicas y tecnológicas previstas por la empresa como punto de partida para la propuesta del temario de investigación de los especialistas, definiéndose 7 temas que fueron evaluados y aprobados por el Comité Académico de la Maestría y del Consejo Científico.

- b) Una encuesta al final de la actividad realizada, para comparar y evaluar los resultados obtenidos en cuanto al estado de la preparación para la GC de los sujetos implicados en la investigación.

La actividad de posgrado aplicada contó como elemento distintivo la conducción por parte de la Universidad de un proceso innovador interdisciplinario cuyos resultados, aunque están dirigidos hacia soluciones científico-tecnológicas concernientes a demandas de la Empresa, también tuvieron un efecto en el desarrollo local dada las particularidades de esta industria y su relación directa con la vida de los hombres en el territorio donde están enclavadas.

Las actividades evaluativas se diseñaron bajo la concepción de aplicar en la práctica los conocimientos adquiridos en las asignaturas teóricas recibidas y se coordinó establecer un

sistema de evaluación a través de la orientación de actividades con un enfoque interdisciplinar, que permitiera evaluar los contenidos de cada asignatura a partir del análisis integral como un todo, perfilar el diseño de la investigación del maestrante y valorar desde una visión integral, la posible introducción del resultado científico que se gestaba al contexto de la industria.

3. Resultados

En la Tabla 1 se muestran los resultados de la encuesta hecha a los especialistas y directivos de la empresa azucarera, que fueron expresados en una escala de 1 a 5 (donde 5 es el mejor grado de satisfacción en la encuesta).

Tabla 1. Resultados de la encuesta al iniciar el estudio, dirigida al diagnóstico

Nº	Contenido de las preguntas a especialistas y directivos de la empresa azucarera	Resultados Valor medio
1	Necesidad de la GC para desarrollar las funciones	4.86
2	Nivel de conocimientos para la GC	3.02
3	Dominio de las vías para la GC	3.14
4	Integración con otros sujetos de la comunidad científica para la participación y cooperación	3.23
5	Estado del vínculo universidad-empresa	3.12

Fuente: elaboración propia

Estos resultados evidencian que los especialistas y directivos de esta industria presentan dificultades en cuanto al nivel de los conocimientos para enfrentar las tareas asignadas y el dominio de las vías para acceder a la GC que se consigna con una disminución del valor. Respecto a la integración con otros sujetos de la comunidad científica y a la vinculación de la Universidad y la Empresa se muestran valores discretos, aspecto que evidenció que este vínculo no se encontraba lo suficientemente fortalecido.

En la Tabla 2 se muestran los resultados obtenidos en la encuesta final; procesados bajo las mismas condiciones de la etapa inicial del estudio.

Tabla 2. Resultados de la encuesta al finalizar la actividad realizada

Nº	Contenido de las preguntas a especialistas y directivos de la empresa azucarera	Resultados Valor medio
1	Necesidad de la GC para desarrollar las funciones	4.90
2	Nivel de conocimientos para la GC	4.27
3	Dominio de las vías para la GC	3.91
4	Integración con otros sujetos de la comunidad científica para la participación y cooperación	4.27
5	Estado del vínculo universidad-empresa	4.10

Fuente: elaboración propia

Los resultados expuestos demuestran un ascenso en cuanto a la necesidad de GC para desarrollar las funciones específicas afines con la actividad que desarrollan. Similar comportamiento se registra en cuanto al nivel de conocimientos alcanzados para llevar a cabo la GC, sin embargo no se evidencia un significativo aumento en el dominio de las vías para la GC. La valoración en cuanto a la integración con otros sujetos de la comunidad científica durante los procesos de participación y cooperación para la ejecución de las actividades muestra un evidente ascenso. Los criterios expresados en cuanto al estado del vínculo

universidad-empresa, aunque muestran valores superiores a la etapa de constatación inicial, su variación se considera discreta.

Los resultados que se fueron obteniendo de forma parcial, se presentaron en eventos científicos organizados dentro y fuera de la universidad y la industria; acciones que condujeron a elevar la visibilidad científica de la UCLV e investigativa de la industria. Se incrementaron las publicaciones y se incentivó la participación en eventos científicos en los que se expusieron los resultados obtenidos, lo que a su vez contribuyó a la retroalimentación acerca de los avances y transformaciones actuales en los procesos concernientes a la industria de la caña de azúcar.

Discusión

Como resultado de la aplicación de este estudio se lograron explorar nuevas vías para la GC a partir de la búsqueda de soluciones a un problema específico. Esto favorece el trabajo en equipos que conduce a la producción, el intercambio y la aplicación de los conocimientos bajo un enfoque sistémico e interdisciplinar a partir del aporte individual, la creatividad y el consenso colectivo para la toma de decisiones.

En este procedimiento se desencadena un proceso donde se sistematizan e integran los conocimientos, habilidades, valoraciones y experiencias de la actividad individual y colectiva en torno a un problema que se origina en la práctica y que se transforma con la incidencia de cada uno de los sujetos.

Al consolidar un compendio de alternativas debidamente fundamentadas y que pueden ser aplicadas en el contexto empresarial, se incrementa la visibilidad de la actividad científica vinculada a la industria de la caña de azúcar que posibilita la retroalimentación y el intercambio de resultados científicos, que pueden ser introducidos en la práctica.

No obstante, aunque indudablemente se consolidan logros en este sentido; continúa siendo insuficiente la introducción de estos resultados en el contexto de la industria de la caña de azúcar; aspecto en el que intervienen otros factores de tipo económico y tecnológico.

Los conocimientos, su gestión y la consolidación de los activos intangibles en la actualidad son fuente de riqueza en las empresas, por lo que constituye una estrategia prestar una esmerada atención a estos aspectos por la posibilidad de transformarlos en una fuente de ventaja competitiva capaz de proporcionar valor organizativo y traducirse en beneficios importantes.

El estudio realizado evidenció la posibilidad de emplear nuevas vías para la preparación en GC de los especialistas y directivos de la industria de la caña de azúcar a través de la puesta en marcha de estrategias innovativas que posibiliten incrementar su capacidad para crear, investigar e innovar hacia la búsqueda de soluciones a las demandas de la industria, aspecto que se traduce en valor añadido a la organización, en la cual la generación y aprovechamiento de conocimiento pasa a jugar el papel principal para el desarrollo en una empresa.

Los resultados científicos alcanzados y los aportes de estos trabajos investigativos constituyeron propuestas para la solución a las demandas establecidas, los que reunieron los requisitos necesarios para su introducción en el contexto industrial.

Referencias bibliográficas

Barnes, B. (2011). *Interest and Growth of knowledge*, Londres, Inglaterra: Routledge and Kegan Paul.

- Concepción, D. (2015) Estrategia para la preparación en gestión del conocimiento de la comunidad científica de la industria de la caña de azúcar. Tesis presentada en opción del grado de Doctor en Ciencias de la Educación, UCLV, Villa Clara. Cuba.
- Davenport, T. H. (1996). Some principles of knowledge management. *Strategy & Business*, 1(2), 34-40.
- Del Moral, A. D., Pazos, J., Rodríguez, E., Rodríguez, A. y Suárez, S. (2007). Gestión del conocimiento. *España: Thompson Editores*.
- Medellín, E. A. (2003). La administración del conocimiento en centros públicos de investigación y desarrollo, el caso del Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA), Tesis, México: UNAM.
- Molina, P. (2010). Análisis del valor agregado del conocimiento. Caso aplicado en una institución de educación superior Politécnico colombiano Jaime Isaza Cadavid – Universidad Nacional de Colombia. *Revista Facultad Ciencias Económicas*, Vol. XVIII (2), 95-10
- Nonaka, I. (1994). A dynamic theory of organizational knowledge creation. *Organization science*, 5(1), 14-37.
- Nonaka, I. y Takeuchi, H. (1999). *La organización creadora del conocimiento*, México D.F, México: Editorial Universidad Iberoamericana.
- Núñez, J. (2014). *Universidad, conocimiento, innovación y desarrollo local*. La Habana, Cuba: Editorial Universitaria Félix Varela.
- Peña Vendrell, P. (2001) To know or not to be. Conocimiento: el oro gris de las organizaciones. Madrid, Fundación Dintel, p.33-39
- Ponjuan G. (2006). *Introducción a la Gestión del Conocimiento*. La Habana, Cuba: Editorial Universitaria Félix Varela
- Senge, P. (1992). *La quinta disciplina. Estrategias y herramientas para construir la organización abierta al aprendizaje*. Barcelona, España: Granich.